

O'QUVCHILARDA TO'G'RI YOZISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA ORFOGRAFIYA TA'LIMINING O'RNI

Yuldoshova Shahodat Ulug'bek qizi

Qo'shimova Feruza Ergashboy qizi

CHDPU, O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabalari

feruzaqoshimova19@gmail.com

shahodatyuldoshova260@gmail.com

Annotatsiya Mazkur maqolada o'quvchilarda to'g'ri yozish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida orfografiya ta'limining o'rni, ahamiyati va metodik asoslari tahlil qilinadi. Imlo qoidalarini puxta o'rgatish, yozuv madaniyatini shakllantirish va til sezgirligini rivojlantirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol usullar va kompetensiyaga asoslangan ta'limning afzalliklari yoritiladi.

Kalit so'zlar: orfografiya, imlo, metodika, ko'nikma, kompetensiya, ta'lim texnologiyasi, to'g'ri yozish, savodxonlik.

Abstract: This article analyzes the role, significance, and methodological foundations of teaching orthography in developing students' correct writing skills. The advantages of modern pedagogical approaches, interactive methods, and competency-based education aimed at mastering spelling rules, fostering writing culture, and enhancing linguistic sensitivity are highlighted.

Keywords: orthography, spelling, methodology, skill, competence, educational technology, correct writing, literacy.

Аннотация: В данной статье анализируется роль, значение и методические основы преподавания орфографии в процессе формирования у учащихся навыков правильного письма. Освещаются преимущества современных педагогических подходов, интерактивных методов и компетентностно-ориентированного обучения, направленных на прочное усвоение правил орфографии, формирование культуры письма и развитие языковой чувствительности.

Ключевые слова: орфография, правописание, методика, навык, компетенция, образовательная технология, правильное письмо, грамотность.

Bugungi ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri - o'quvchilarda savodxonlik madaniyatini shakllantirishdir. Til savodxonligining poydevori esa to'g'ri yozuv, ya'ni **orfografik malakadir**. Orfografiya nafaqat yozma nutqning normativ

asosini tashkil etadi, balki tilning estetik ko'inishini ham belgilaydi. O'quvchilar imlo qoidalarini to'g'ri o'zlashtirgan taqdirdagina ularning yozma nutqi aniqlik va mantiqiylik kasb etadi. Orfografiyani o'rgatish - bu faqat qoidalarni yodlash emas, balki **o'quvchilarda mustaqil fikrlash, til qonuniyatlarini anglash va amaliy qo'llash** ko'nikmasini shakllantirish jarayonidir [1,180b]. Shu bois orfografiya ta'limini tashkil etishda ilmiy asoslangan metodik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalar muhim rol o'ynaydi.

Orfografiyani o'rgatishning bosh maqsadi o'quvchilarni to'g'ri, aniq va estetik yozuvga o'rgatishdir. Bu jarayonda quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- imlo qoidalarini ongli ravishda o'zlashtirishga erishish;
- talaffuz va yozuv orasidagi farqlarni anglashga o'rgatish;
- yozma nutqni to'g'ri shakllantirish;
- mustaqil ishlash va tahlil qilish malakasini rivojlantirish [2, 210b].

O'quvchilarda to'g'ri yozuv malakasini shakllantirish grammatik nazariyani va imlo qoidasini o'zlashtirishga asoslanadi. Imlo qoidalari bir so'znigina emas, balki umumiylik mavjud bo'lgan butun so'zlar guruhining yozilishini tartibga soladi. Bu xususiyati bilan u qoida xat yozuvchini har bir so'zni yodda saqlash, xotirlashdan qutqaradi va qoidaga amal qilib, belgilangan me'yorga muvofiq butun so'zlar guruhini yozish imkonini yaratadi. Imlo qoidasi grammatik umumiylik asosida birlashgan so'zlarning yozilishini bir xillashtiradi. Bu yozma ravishdagi aloqani yengillashtiradi va imlo qoidalarining ijtimoiy ahamiyatini ta'kidlaydi. Imlo qoidalarini grammatik, fonetik, so'z yasalishiga oid materiallarni ma'lum darajada biimasdan turib o'zlashtirish mumkin emas. Grammatik nazariya imlo qoidalari uchun poydevor hisoblanadi. Shuning uchun boshlang'ich sinflarda imlo qoidasi shu qoidaga asos bo'ladigan grammatik nazariyaga bog'liq holda o'rganiladi. Masalan, shakl yasovchi qo'shimchalarning yozilishi haqidagi qoidalar „Ot“, „Sifat“, „Son“, „Kishilik olmoshlari“, „Fel“ mavzulari ichiga kiritilgan. Materialning bunday joylashtirilishi grammatika bilan orfografiyani bir-biriga bog'liq holda o'rganishni ta'minlaydi. Imlo qoidasi bevosita grammatik nazariya elementlaridan so'ng o'rganiladi. Masalan, otlarning kelishiklar bilan turlanishi o'rganilgach, kelishik qo'shimchalarining yozilishi haqidagi ko'nikma shakllantiriladi. „Sifat“ mavzusini o'rganish -roq qo'shimchasining va qip-qizil, yum-yumaloq kabi sifatlarning yozilishiga, „Fe'l“ mavzusini o'rganish bo'lishsizlik (-ma) va o'tgan zamon (-di) qo'shimchalarining yozilishiga zamin yaratadi. Imlo qoidalarini o'rgatishga bunday yondashish boshlang'ich sinflarda barcha orfografik materiallarni o'rganishda tipik hisoblanadi.

Imlo qoidalari ustida ishlash — murakkab jarayon, qoidaning mohiyatini ochish, o'quvchilarning qoida ifodasini o'rganib olishlari, qoidani yozuv tajribasiga tatbiq etish uning asosiy komponentlari hisoblanadi.

Tilning orfografik tizimi fonetika, morfologiya, leksikologiya bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun orfografiyani o'qitish jarayonida fanlararo integratsiyani yo'lga qo'yish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Orfografiyani o'rgatishda quyidagi asosiy **didaktik prinsiplarga** amal qilish zarur hisoblanadi:

- **Onglilik va faollik prinsipi.** O'quvchi har bir imlo qoidasini anglab, mustaqil qo'llay olishi lozim.

- **Tizimlilik va izchillik prinsipi.** Orfografik materiallar oddiydan murakkabga o'tgan holda bosqichma-bosqich o'rgatiladi.

- **Ko'rgazmalilik prinsipi.** Taxtdagi yozuvlar, grafik organayzerlar, ko'rgazmali vositalar orqali o'quvchining idrokini faollashtirish.

- **Amaliy yo'naltirilganlik prinsipi.** Har bir darsda yozma mashqlar, diktantlar, test topshiriqlari orqali bilimlar mustahkamlanadi. Bu prinsiplarga amal qilish orfografik savodxonlikni samarali shakllantirishga yordam beradi [3, 232b].

Orfografiya darslarida **an'anaviy** va **innovatsion** metodlar uyg'un qo'llanadi:

An'anaviy metodlar:

- diktant;
- izohli yozuv;
- tahliliy mashqlar;
- qayta yozish;
- so'z tuzish mashqlari.

Zamonaviy metodlar:

- **interfaol usullar** (“Imlo zanjiri”, “So'zlar piramidasi”, “Top va to'g'ri” o'yinlari);

- **axborot texnologiyalari** yordamida mashg'ulotlar (interaktiv testlar, elektron diktantlar);

- **kompetensiyaga asoslangan yondashuv**, ya'ni o'quvchini faol sub'ekt sifatida shakllantirish [4, 165b]

So'nggi yillarda orfografiya ta'limida **klaster**, **aqliy hujum**, **insert**, **blits-so'rov**, **assotsiativ xarita** kabi metodlardan foydalanish keng tarqaldi. Bu yondashuvlar:

- o'quvchini faollashtiradi;
- bilimni mustahkamlaydi;
- qoidalarni amaliy qo'llashga yordam beradi.

Interfaol metodlar orqali dars jarayoni qiziqarli va samarali shaklda kechadi. Bu esa o'quvchilarning e'tiborini jamlashga, xotirasini kuchaytirishga va yozuv madaniyatini oshirishga xizmat qiladi [5, 56b]. Orfografik bilimlar fonetika, grammatika, leksikologiya bilan uzviy bog'liq. Masalan:

- fonetik tahlil yordamida talaffuz va yozuv o'rtasidagi farq tushuntiriladi;
- morfologik tahlil orqali qo'shimchalarning yozilishi mustahkamlanadi;
- leksikologik yondashuv esa ma'no va shakl birligini tushuntiradi.

Shuningdek, adabiyot fanida matn tahlili orqali imlo ko'nikmalari mustahkamlanadi. Bunday integratsion yondashuv **til kompetensiyasini chuqurlashtiradi** va o'quvchida mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, orfografik ta'lim bu faqat imlo qoidalarini o'rgatish emas, balki **shaxsning til va tafakkur madaniyatini shakllantirishga xizmat qiluvchi kompleks pedagogik jarayondir**. Orfografiya darslari orqali o'quvchi o'z ona tiliga nisbatan hurmat, e'tibor va mas'uliyat bilan qarashni o'rganadi. Shu boisdan o'qituvchi zamonaviy metodik yondashuvlar yordamida orfografiyani o'qitish jarayonini **ijodiy, tizimli va maqsadga yo'naltirilgan** tarzda tashkil etishi zarur. To'g'ri yozish ko'nikmasi nafaqat grammatika bilimini, balki **lingvistik sezgirlik, mantiqiy tafakkur va nutq madaniyatini** ham shakllantiradi. Shu boisdan orfografiyani o'qitish metodikasiga yondashishda o'qituvchidan **ijodkorlik, metodik tafakkur va innovatsion texnologiyalarni qo'llay bilish** talab etiladi.

Bugungi kunda kompetensiyaga asoslangan ta'lim tizimida orfografik savodxonlikni rivojlantirish o'quvchining **kommunikativ kompetensiyasining ajralmas qismi** sifatida qaralmoqda. Zero, to'g'ri yozish madaniyati o'quvchini o'z fikrini aniq, lo'nda va grammatik jihatdan to'g'ri ifoda etishga o'rgatadi. Bu esa uning kelajakdagi **kasbiy faoliyati va ijtimoiy muloqotida muvaffaqiyat garovi** bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirova M. Ona tili ta'limida interfaol metodlardan foydalanish. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. – 180 b.
2. Jo'rayeva N. Til o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2019. – 210 b.
3. Avliyakov N. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015. – 232 b.

4. To'xtaboyeva M. O'zbek tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 165 b.
5. Rasulov R. Til o'qitishning innovatsion metodlari. // Til va adabiyot ta'limi jurnali, №3, 2021. – b 57–63.